

Eine universelle, auf Nanokapillaren basierende Methode zur Katalysatorimmobilisierung für die Flüssigzell-Transmissionselektronenmikroskopie

Tsvetan Tarnev, Steffen Cychy, Corina Andronescu, Martin Muhler, Wolfgang Schuhmann* und Yen-Ting Chen*

Abstract: Es wird eine universelle, auf Nanokapillaren basierende Methode zur Probenabscheidung auf der Siliziumnitridmembran von LCTEM-Chips (liquid cell transmission electron microscopy) vorgeschlagen. Sie ist auf alle Substanzen anwendbar, die in einem Lösungsmittel dispergierbar und für eine Tropfenimmobilisierung geeignet sind, einschließlich Katalysatoren, biologische Proben und Polymere. Am wichtigsten ist, dass diese Methode die Einschränkungen bezüglich der Probenimmobilisierung aufgrund der Zerbrechlichkeit der ultradünnen Glaskohlenstoffelektrode/Siliziumnitridmembran, die für die Elektronenübertragung erforderlich ist, überwindet. Somit wird ein einfacher Weg vorgestellt, um das Forschungsgebiet des LCTEM auf jede Probe zu erweitern, die zuvor extern abgeschieden werden kann. Mit dieser Methode werden Ni_xB -Nanopartikel auf der Arbeitselektrode des LCTEM-Chips im μm -Maßstab deponiert und die In-situ-Beobachtung einzelner Katalysatorpartikel während der Ethanoloxidation erstmals erfolgreich mithilfe von TEM-Filmen durchgeführt.

Es wurde über die Verwendung der Flüssigzell-Transmissionselektronenmikroskopie^[1] (LCTEM) berichtet, die die

Grundlage für atomar aufgelöste Beobachtungen in Flüssigkeit und für verschiedene Anwendungen einschließlich Materialsynthese/Verarbeitung/Korrosion,^[2] Mineralogie und Geochemie,^[3] Batterien,^[4] Polymere,^[5] katalytische Reaktionen und Biologie bildet.^[6] Sie ermöglicht die In-situ-Mikroskopie in der flüssigen Phase mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung.^[7] Um die Flüssigkeit vom TEM-Vakuum zu trennen, wird die Probe zwischen zwei dünnen ($< 50\text{ nm}$) Si_3N_4 -Membranen (obere und untere) eingekapselt, um einen Flüssigkeitsfilm zu bilden, der dünn genug ist, um das Eindringen von Elektronen zu ermöglichen. Si_3N_4 -Membranen sind im LCTEM aufgrund ihrer mechanischen und chemischen Robustheit sowie der hochgradig kontrollierten Herstellung und Montage am häufigsten anzutreffen. Die Auflösung im TEM kann durch eine Verringerung der Probendicke verbessert werden, weshalb Graphen als mögliches Membranmaterial vorgeschlagen wird.^[8] Die sehr geringe Dicke und die Zerbrechlichkeit der Membran machen die Probenpräparation zu einer großen Herausforderung. Dies mag der Hauptgrund dafür sein, dass LCTEM im Vergleich zu anderen In-situ-TEM-Technologien wie Gasphasen- oder In-situ-Temperaturerhöhung trotz des großen Bedarfs in vielen Forschungsbereichen, einschließlich der Elektrokatalyse, viel weniger berichtet wird. Eine der Herausforderungen ist die Probenvorbereitung, da für Anwendungen in der Elektrochemie die Probe, d.h. das Katalysatormaterial, ausschließlich auf der Arbeitselektrode immobilisiert werden muss. Aufgrund ihrer geringen Größe und der Zerbrechlichkeit der darunter liegenden Si_3N_4 -Membran können jedoch Techniken, die üblicherweise für die Modifizierung makroskopischer Elektroden verwendet werden, wie Tropfen-, Tauchbeschichtung oder Tintenstrahldruck, nicht verwendet werden. Die Aufrechterhaltung der Integrität der Si_3N_4 -Membran ist entscheidend, um dem Druckunterschied zwischen der Innen- und Außenseite der Flüssigkeitszelle standzuhalten. Die mikroskopischen Abmessungen des Drei-Elektroden-Kompartiments stellen eine weitere Herausforderung dar, da der Abstand zwischen den drei Elektroden lediglich bis zu $10\ \mu\text{m}$ betragen kann, was eine hochauflösende Abscheidungstechnik erfordert, um einen elektrischen Kurzschluss zwischen den Elektroden mit der abgeschiedenen Probe selbst zu vermeiden. Daher beschränken sich die LCTEM-Beispiele meist auf Proben, die in der flüssigen Phase suspendiert sind, oder auf Suspensionen, die Vorläufersubstanzen enthalten, aus denen das untersuchte Material abgeschieden wird. Die Abscheidung einer kleinen Anzahl oder sogar einzelner Partikel bleibt eine große Herausfor-

[*] Dr. T. Tarnev, Prof. Dr. W. Schuhmann
Lehrstuhl für Analytische Chemie und Zentrum für Elektrochemie (CES), Fakultät für Chemie und Biochemie, Ruhr-Universität Bochum 44801 Bochum (Deutschland)
E-Mail: wolfgang.schuhmann@rub.de
S. Cychy, Prof. Dr. M. Muhler
Technische Chemie, Fakultät für Chemie und Biochemie Ruhr-Universität Bochum 44801 Bochum (Deutschland)
Prof. Dr. C. Andronescu
Chemical Technology III, Faculty of Chemistry and CENIDE Center for Nanointegration University Duisburg Essen Carl-Benz-Straße 199; 47057 Duisburg (Deutschland)
Dr. Y. T. Chen
Zentrum für molekulare Spektroskopie und Simulation solvensgesteuerter Prozesse (ZEMOS), Ruhr-Universität Bochum 44801 Bochum (Deutschland)
E-Mail: yen-ting.chen@ruhr-uni-bochum.de

Hintergrundinformationen und die Identifikationsnummern (ORCID) der Autoren sind unter <https://doi.org/10.1002/ange.201916419> zu finden.

© 2020 Die Autoren. Veröffentlicht von Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

derung. Ortiz Peña et al.^[9] verwendeten eine Siliziummaske mit einer Öffnung der gleichen Größe wie das Si_3N_4 -Fenster von einigen zehn μm , um nach der Tropfenimmobilisierung mit vielen Partikeln das gesamte Fenster abzudecken. Yang et al.^[10] legten ein definiertes Potential an die Arbeitselektrode an, um Partikel aus der Suspension anzuziehen und sie auf der Arbeitselektrodenoberfläche zu immobilisieren.^[11] Die gesamte Arbeitselektrode wurde statistisch von der Probe bedeckt, und es wurde ein Gradient der Probenmenge von der Spitze bis zum Ansatz der Elektrode beobachtet. Ein fokussierter Ionenstrahl wurde für die Deposition von Proben vorgeschlagen,^[12] jedoch ist der Schutz der Membran vor dem hochenergetischen Ionenstrahl schwierig. Zur Abscheidung kleiner Mengen an Partikeln aus einer Lösung werden Tintenstrahlverfahren mit Tröpfchendurchmessern im Bereich von einigen zehn μm benutzt, was für eine LC-TEM-Chip-Modifikation zu groß ist.^[13] Von der Rasterkraftmikroskopie (AFM) abgeleitete Methoden wie die Dip-Pen-Nanolithographie (DPN) sind mögliche Alternativen,^[14] die in der Lage sind, Strukturen auf Oberflächen mit Abmessungen im Nanometerbereich zu erzeugen. Allerdings kann der direkte Kontakt zwischen der festen Spitze und der zerbrechlichen Glaskohlenstoffelektrode/ Si_3N_4 -Membran Schäden verursachen. Daher ist es entscheidend, einen universellen und einfachen Weg zu finden, um Proben ausschließlich auf der kleinen und zerbrechlichen Membran/Elektrode auf dem LC-TEM-Chip abzuscheiden.

Der Idealfall ist eine kostengünstige, schnelle und einfach anzuwendende Methode zur Flüssigabscheidung, und wir schlagen einen von der elektrochemischen Rasterzellmikroskopie (SECCM)^[15] abgeleiteten Ansatz vor, bei dem eine gezogene Glaskapillare, die mit einer Suspension des Katalysatormaterials gefüllt ist, zur präzisen Katalysatorabscheidung verwendet wird. SECCM wurde bisher zur Untersuchung von in einer Kapillare enthaltenen Nanopartikeln durch die Erkennung von Aufprall- und Landungsereignissen^[16] oder von Partikeln, die bereits auf einer Oberfläche immobilisiert waren, verwendet.^[17] Es wurde auch über eine potentialkontrollierte Abscheidung aus einer Kapillare berichtet.^[18–21] Die Kapillare nähert sich der Chipoberfläche in Luft an, und die Annäherung wird automatisch gestoppt, wenn der Tropfen am Ende der Kapillare die Oberfläche berührt, indem entweder der zwischen der Oberfläche und der von hinten in die Kapillare eingeführten Elektrode fließende Strom schnell rückgekoppelt gemessen wird, oder indem die Vibrationen der SECCM-Theta-Kapillare genutzt werden und die Magnitude des Stroms zwischen den Quasireferenzelektroden in beiden Kapillaren über den Tropfen gemessen wird. Beim Kontakt der Oberfläche mit dem Tropfen und der Benetzung der Probenoberfläche werden Partikel aus der Suspension auf der Tropfenlandezone abgelagert und beim Zurückziehen der Kapillare bleibt ein kleiner Tropfen auf der Oberfläche, der das abzulagernde Material enthält, zurück. Wir setzen ein SECCM-basiertes System ein, um kleine Mengen einer Katalysatorsuspension im Femtolitermaßstab auf die Arbeitselektrode eines LC-TEM-Chips auf zu bringen (Schema 1).

Ni_xB -Nanopartikel wurden in dieser Arbeit zur Untersuchung der Ethanoloxidation verwendet. Ni_xB wurde als

Schema 1. In Schritt 1 wird eine mit Ni_xB -Tinte gefüllte Kapillare mithilfe eines SECCM-Systems an die Arbeitselektrode eines LC-TEM-Chips aus Glaskohlenstoff herangeführt, bis eine schnelle Rückkopplungsschleife die Annäherung bei Kontakt des Flüssigkeitsmeniskus am Ende der Kapillare mit der Chip-Oberfläche stoppt und so eine Beschädigung der Membran verhindert. Die Ni_xB -Tinte wird auf die Elektrodenoberfläche übertragen. In Schritt 2 wird die erfolgreiche Abscheidung der Katalysatorpartikel mittels Voltammetrie in einem Elektrolytrotropfen, der den Drei-Elektroden-Chip bedeckt, durchgeführt. Schritt 3 zeigt den vollständig montierten Flüssig-TEM-Chip.

hochaktiver und stabiler Elektrokatalysator für die Sauerstoffentwicklungsreaktion in alkalischen Medien identifiziert.^[22] Operando-XAFS-Messungen zeigen die Bildung einer NiO_xH -Schale, die einen Ni_xB -Kern unter Sauerstoffentwicklungsbedingungen umgibt.^[23] Darüber hinaus wurde ein OER-Katalysator auf der Basis von Ni_3B -Kernen mit $\text{Ni}(\text{BO}_2)_2$ -Schalen^[24] und die Eignung von Ni_xB -Röhren für die Alkoholoxidationsreaktion beschrieben.^[25] Typischerweise wird die prä- und post-elektrochemische TEM-Analyse eingesetzt, um Änderungen in der Morphologie und Struktur des Katalysators bei den angewandten hohen Oxidationspotentialen zur Aktivierung der OER zu bewerten. Über die In-situ-TEM-Beobachtung der strukturellen Katalysatormodifikation während der Elektrokatalyse, die für die Interpretation der Katalysatorstabilität von großer Bedeutung ist, wurde bisher noch nicht berichtet.

Aufgrund der Tatsache, dass die Menge möglicher Katalysatoren und das Volumen des Elektrolyten für die In-situ-Flüssig-TEM sehr gering ist, stellen wir eine einfache Tropfenimmobilisierungstechnik einer Elektrokatalysator-tinte auf der mikrometergroßen Arbeitselektrode (WE) eines LC-TEM-Chips vor.

Die Schritte der vorgeschlagenen Experimente sind in Schema 1 dargestellt. Eine Nanokapillare wurde durch Ziehen von Quarzröhren mit einem Laserpuller hergestellt, deren Größe im Bereich von einigen zehn Nanometern bis zu einigen zehn Mikrometern durch die Definition der Ziehparameter kontrolliert wurde. Die Öffnung der gezogenen Kapillare bestimmt die spätere Menge der auf der WE-Oberfläche abgelagerten Katalysator-tinte. Die gezogene Nanokapillare wurde mit einer Suspension gefüllt, die Ni_xB -Nanopartikel in Ethanol enthält. Ein Pt-Draht wurde von der Rückseite in die Kapillare eingeführt und mit einem Stromverstärker verbunden. Ein leitendes Band wurde verwendet, um die zerbrechliche Arbeitselektrode über den entsprechenden Pt-Kontakt am Rand des Chips mit dem Stromverstärker zu verbinden. In dem Moment, während sich die Kapillare der Chip-Oberfläche nähert, wenn das winzige

Elektrolyttropfen, das aus der Öffnung der Kapillare herausragt, die Glaskohlenstoffelektrode auf der Si_3N_4 -Membran berührt, wird der Stromkreis zwischen der WE- und der Pt-Elektrode im Inneren der Kapillare geschlossen und ein Stromsignal wird vom Stromverstärker erfasst. Dieses Signal wurde als Rückkopplungskriterium verwendet, um die Annäherung automatisch zu stoppen, bevor der Glaskörper der Kapillare die WE berührt, wodurch sowohl die Si_3N_4 -Membran als auch die Glaskohlenstoffelektrode vor Beschädigung geschützt werden. Aufgrund der bei der Berührung entstehenden Kapillarkraft werden Ethanol/ Ni_xB -Partikel von der Kapillare an die WE-Oberfläche abgegeben. Nach dem Zurückziehen der Kapillare trocknet die auf der Elektrode verbliebene Tinte in Sekundenschnelle, und somit werden die Ni_xB -Partikel durch van der Waals-Kräfte zwischen den Partikeln und der Glaskohlenstoffoberfläche immobilisiert. Die Annäherung an die WE kann nach dem Zurückziehen der Kapillare und ihrer Verschiebung entlang des WE wiederholt werden.

Nach der Probenabscheidung wurde ein $0.5\ \mu\text{L}$ -Elektrolyttropfen aus $0.15\ \text{M}$ NaOH und $2\ \text{M}$ EtOH auf die aktive Fläche des Chips getropft, sodass alle drei Elektroden bedeckt wurden (Schritt 2 in Schema 1). Die Elektroden wurden mit flexiblen Stiften an den Stromverstärker angeschlossen, um die Ethanoloxidationsreaktion mittels cyclischer Voltammetrie zu untersuchen. Danach wurde der Elektrolyt mit Wasser und Ethanol entfernt, um die Bildung von NaOH-Kristallen zu verhindern. Der dritte Schritt besteht darin, den Flüssigkeitschip zusammenzubauen, indem ein weiterer Chip auf den modifizierten LCTEM-Chip gelegt wird, um die versiegelte Flüssigkeitszelle auf dem TEM-Halter zu montieren.

Probenabscheidung und elektrochemische Messungen mit offenen Zellen sind in Abbildung 1 dargestellt. Vor den Messungen der offenen Zellen wurde das Leerlaufpotential der Pt-Referenzelektrode auf dem Chip gegen eine $\text{Ag}/\text{AgCl}/3\ \text{M}$ KCl-Referenzelektrode gemessen, um die Potentialdifferenz für die spätere Kalibrierung während der LCTEM-Messungen aufzuzeichnen.

Abbildung 1e zeigt die in offener Anordnung aufgezeichneten CVs mit Oxidationswellen bei etwa $0.7\ \text{V}$ vs. Pt (entsprechend $\approx 0.515\ \text{V}$ vs. $\text{Ag}/\text{AgCl}/3\ \text{M}$ KCl), die auf die Bildung von NiOOH auf der Oberfläche der Katalysatorpartikel zurückzuführen sind, unmittelbar gefolgt von der Ethanoloxidation.^[26] Die starke Stromzunahme mit steigenden Potentialen wird durch die OER verursacht. In der kathodischen Richtung tritt bei etwa $0.52\ \text{V}$ vs. Pt ($\approx 0.335\ \text{V}$ vs. $\text{Ag}/\text{AgCl}/3\ \text{M}$ KCl) ein Peak auf, der auf die Reduktion der NiOOH -Oberfläche zurückzuführen ist.

Die Intensität dieses Peaks ist im Vergleich zum Hintergrundstrom sehr gering, was auf die kleine Oberfläche der Katalysatorpartikel im Vergleich zur Fläche des gesamten Glaskohlenstoffs der WE zurückzuführen ist. Die geringe Größe dieses Peaks im Vergleich zum Oxidationspeak ist jedoch ein Hinweis darauf, dass die Ethanoloxidationsreaktion stattfindet, da in Abwesenheit von Ethanol ein Verhältnis der Peaks von 1:1 erwartet wird. Das CV bestätigt, dass nach der Abscheidung von Ni_xB keine Schädigung der Si_3N_4 -Membran vorliegt.

Abbildung 1. a) LCTEM-Chip für In-situ-Flüssigkeits-TEM-Messungen. Die kleine und dünne Glaskohlenstoff-WE befindet sich auf einer $50\ \text{nm}$ dünnen Si_3N_4 -Membran, die zerbrechlich ist und bei jedem mechanischen Kontakt bricht. b) Optisches Mikroskopiebild, das den Abscheidungsprozess zeigt. c) Ex-situ-EDS-Messung nach der Abscheidung von Ni_xB mithilfe einer 500-nm -Spitze. Die katalysatormodifizierte Elektrodenoberfläche ist von ähnlicher Größe wie die Kapillaröffnung. Das Vorhandensein von Fluor zeigt das der Tinte zugesetzte Nafion. d) Chip, der mit flexiblen elektrischen Kontakten verbunden ist, um elektrochemische Messungen an der offenen Zelle vorzunehmen. e) Cyclische Voltammogramme von Ni_xB nach Abscheidung mit einer $100\text{-}\mu\text{m}$ -Spitze unter Verwendung in der offenen Zelle.

Die erfolgreiche Abscheidung von Ni_xB -Partikeln mittels 7 konsekutiver Annäherungen der Kapillare des SECCM-Tips auf die GC-WE ist in Abbildung 2a in 200-facher und Abbildung 2b in 1000-facher Vergrößerung als lichtmikroskopische Bilder dargestellt. Obwohl die transparente, dünne GC-WE auf der Si_3N_4 -Membran für einen geringen Bildkontrast verantwortlich ist, können Cluster von Ni_xB -Parti-

Abbildung 2. a) und b) zeigen erfolgreiche Ni_xB -Abscheidungen, die durch 7 konsekutive Kapillarannäherungen auf der WE erhalten wurden, zusätzlich bestätigt durch die In-situ-EDS-Messung in Flüssigkeit, wie in (c) gezeigt. Die cyclische In-situ-Voltammetrie wird für 10 Zyklen von -0.2 bis 0.9 V vs. Pt bei einer Scanrate von 500 mV s^{-1} während eines Elektrolytflusses von $60 \mu\text{L h}^{-1}$ durch die Flüssigkeitszelle durchgeführt.

keln und ihre Positionen beobachtet werden. Die erfolgreiche Ablagerung von Partikeln kann wie in Abbildung 2c dargestellt durch In-situ-STEM-EDX-Mapping im LCTEM weiter verifiziert werden. Um die Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Katalysatorimmobilisierung zu untersuchen, werden 10 CVs im Potentialbereich zwischen -0.2 bis 0.9 V vs. Pt mit einer Scanrate von 0.5 V s^{-1} durchgeführt. Beim Vorwärtsscan wird die Bildung von Oberflächenoxiden des Ni bei etwa 0.2 V beobachtet. Die Ethanoloxidation wird als breiter Peak bei 0.4 V detektiert. Nach dem Ethanoloxidationspeak nimmt der Strom aufgrund der Diffusionsverarmung und möglicherweise der Oberflächendeaktivierung ab, bevor die OER sichtbar wird (Abbildung 2d).

Um das Schrumpfen der Ni_xB -Partikel während der Elektrokatalyse weiter zu untersuchen, wurde eine chronoamperometrische Messung bei 0.8 V während der Aufnahme eines TEM-Films mit Bildern in 2-s-Schritten aufgezeichnet (Abbildung 3a). Eine teilweise Auflösung der Partikel wird nach 6 s beobachtet. Nach der EOR kann erhebliches

Abbildung 3. a) In-situ-LCTEM-Bilder der morphologischen Veränderung eines Ni_xB -Partikels während eines chronoamperometrischen Experiments bei 800 mV vs. Pt für 6 s (erstes Bild, das zu Beginn des Experiments aufgenommen wurde). Die STEM-HAADF-Bildreihe wurde aus einem entsprechenden Film (Film S1 in den Hintergrundinformationen) extrahiert, der mit LCTEM aufgenommen wurde. Die Partikelform bei 0 s wird im Bild nach 6 s, (b) und (c) als rote gestrichelte Linie markiert. Das gleiche Partikel vor und nach 10 CVs zeigte große morphologische Änderungen. Außerdem ist Ni an den Partikelkanten und in deren Nähe nukleiert und gewachsen, wie die Pfeile in (c) zeigen. d) In-situ-EDS-Kartierung mit Spuren von Ni und O, die die Elementverteilung nach der Elektrokatalyse bestätigen. Die neu gebildeten kleinen Partikel bestehen aus Ni.

Schrumpfen des Katalysatorpartikels beobachtet werden (Abbildung 3c) und weiter durch in situ energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS) in Flüssigkeit verifiziert werden (Abbildung 3(d)).

Über die Auflösung einzelner Ni_xB -Partikel oder allgemein einzelner Elektrokatalysatorpartikel wurde bisher nicht häufig berichtet, da die Auflösung des Elektrokatalysators bei makroskopischen elektrochemischen Messungen unbemerkt bleibt. Geiger et al.^[27] berichteten über eine mögliche Dissoziation von Elektrokatalysatoren auf Zinnbasis, die durch anodische Potentiale erleichtert wird. Im Fall von Ni_xB bilden anodisch gebildete Nickeloxide und Oxyhydroxide die elektrochemisch aktive Phase. Die Auflösung des Elektrokatalysators kann durch den Verbrauch der gebildeten Oxide während der Alkoholoxidation erleichtert werden.^[28] Eine weitere konkurrierende Triebkraft für die Auflösung von Ni ist die Reduktion von Ni durch den Elektronenstrahl, die aufgrund der hohen Konzentration an Ni in der Lösung zur Keimbildung und zum Wachstum von Ni-Partikeln führt. Das beobachtete Wachstum von Ni-Partikeln führt zu einer Ausdehnung des Partikels am Rand sowie zur Bildung kleiner Partikelkeime, wie durch die weißen Pfeile in Abbildungen 3a und 3c gezeigt wird.

Mit einer Nanokapillare kann die Deposition von Katalysatorpartikeln aus Katalysatorlösungen auf der zerbrechlichen GC/Si₃N₄-Membran ohne direkten Kontakt zwischen den Glaswänden der Kapillare und der Chip-Oberfläche erreicht werden. Einmal etabliert, ist die Methode sauber, einfach zu handhaben und leicht anzupassen, da die Menge der abgeschiedenen Probe durch die Auswahl unterschiedlich großer Kapillaren kontrolliert werden kann. Aufgrund der geringen Menge der abgeschiedenen Flüssigkeit im Vergleich zum Gesamtvolumen der Kapillare und der Fähigkeit, die Deposition stabil und reproduzierbar durchzuführen, können mehrere Depositionsschritte nach wiederholter Annäherung der Kapillare an die WE mit derselben Kapillare durchgeführt werden. Die erste erfolgreiche in situ Beobachtung einzelner Katalysatorpartikel während der Ethanoloxidation konnte mithilfe dieser Methode gezeigt werden.

Danksagung

Die Arbeiten wurden finanziell unterstützt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – EXC 2033 – Projektnummer 390677874 – RESOLV sowie im Rahmen des Sonderforschungsbereichs/Transregio 247 „Heterogene Oxidationskatalyse in der flüssigen Phase“ – Projektnummer 388390466 – TRR 247. Dieses Projekt wurde weiterhin vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizon 2020“ der Europäischen Union gefördert (Grant Agreement Nr. [833408]). Wir danken der Unwin Gruppe, University of Warwick, für die Bereitstellung des Zugangs zu ihrer Software (WEC-SPM) zur Steuerung des SECCM-Systems.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Stichwörter: Elektrokatalyse · Ethanoloxidation · Flüssigzellen-TEM · Nanoelektrochemie · Nickelborid

Zitierweise: *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 5586–5590
Angew. Chem. **2020**, *132*, 5634–5638

- [1] N. de Jonge, F. M. Ross, *Nat. Nanotechnol.* **2011**, *6*, 695.
- [2] S. F. Tan, S. W. Chee, G. Lin, U. Mirsaidov, *Acc. Chem. Res.* **2017**, *50*, 1303.
- [3] R. Brydson, A. Brown, L. G. Benning, K. Livi, *Rev. Mineral. Geochem.* **2014**, *78*, 219.
- [4] Y. Yuan, K. Amine, J. Lu, R. Shahbazian-Yassar, *Nat. Commun.* **2017**, *8*, 3313.
- [5] S. Saha, B. Holzapfel, Y.-T. Chen, K. Terlinden, P. Lill, C. Gatsogiannis, H. Rehage, G. H. Clever, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 17384.
- [6] F. M. Ross, *Science* **2015**, *350*, aaa9886.
- [7] N. de Jonge, L. Houben, R. E. Dunin-Borkowski, F. M. Ross, *Nat. Rev. Mater.* **2019**, *4*, 61.

- [8] J. Yang, M. K. Choi, Y. Sheng, J. Jung, K. Bustillo, T. Chen, S.-W. Lee, P. Ercius, J. H. Kim, J. H. Warner, et al., *Nano Lett.* **2019**, *19*, 1788.
- [9] N. Ortiz Peña, D. Ihiwakrim, M. Han, B. Lassalle-Kaiser, S. Carencio, C. Sanchez, C. Laberty-Robert, D. Portehault, O. Ersen, *ACS Nano* **2019**, *13*, 11372.
- [10] J. Yang, C. M. Andrei, Y. Chan, B. L. Mehdi, N. D. Browning, G. A. Botton, L. Soleymani, *Langmuir* **2019**, *35*, 862.
- [11] T. Löffler, H. Meyer, A. Savan, P. Wilde, A. G. Manjón, Y.-T. Chen, E. Ventosa, C. Scheu, A. Ludwig, W. Schuhmann, *Adv. Energy Mater.* **2018**, *8*, 1802269.
- [12] C.-M. Wang, *J. Mater. Res.* **2015**, *30*, 326.
- [13] G. Mattana, A. Loi, M. Woytasik, M. Barbaro, V. Noel, B. Piro, *Adv. Mater. Technol.* **2017**, *2*, 1700063.
- [14] a) R. D. Piner, J. Zhu, F. Xu, S. H. Hong, C. A. Mirkin, *Science* **1999**, *283*, 661; b) G. Liu, M. Hirtz, H. Fuchs, Z. Zheng, *Small* **2019**, *15*, 1900564.
- [15] C. L. Bentley, P. R. Unwin, *Faraday Discuss.* **2018**, *210*, 365.
- [16] a) C.-H. Chen, E. R. Rayenhill, D. Momotenko, Y.-R. Kim, S. C. S. Lai, P. R. Unwin, *Langmuir* **2015**, *31*, 11932; b) S. E. F. Kleijn, S. C. S. Lai, T. S. Miller, A. I. Yanson, M. T. M. Koper, P. R. Unwin, *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 18558; c) M. Kang, D. Perry, Y.-R. Kim, A. W. Colburn, R. A. Lazenby, P. R. Unwin, *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 10902; d) C. L. Bentley, M. Kang, P. R. Unwin, *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 12755; e) J. Ustarroz, M. Kang, E. Bullions, P. R. Unwin, *Chem. Sci.* **2017**, *8*, 1841.
- [17] a) C. L. Bentley, M. Kang, P. R. Unwin, *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 16813; b) B. Tao, L. C. Yule, E. Daviddi, C. L. Bentley, P. R. Unwin, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 4606; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 4654; c) J. Ustarroz, I. M. Ornelas, G. Zhang, D. Perry, M. Kang, C. L. Bentley, M. Walker, P. R. Unwin, *ACS Catal.* **2018**, *8*, 6775.
- [18] P. M. Kirkman, A. G. Güell, A. S. Cuharuc, P. R. Unwin, *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 36.
- [19] J. Hu, M.-F. Yu, *Science* **2010**, *329*, 313.
- [20] K. McKelvey, M. A. O'Connell, P. R. Unwin, *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 2986.
- [21] a) S. C. S. Lai, R. A. Lazenby, P. M. Kirkman, P. R. Unwin, *Chem. Sci.* **2015**, *6*, 1126; b) F. Iwata, J. Metoki, *Jpn. J. Appl. Phys.* **2017**, *56*, 126701.
- [22] J. Masa, C. Andronescu, H. Antoni, I. Sinev, S. Seisel, K. Elumeeva, S. Barwe, S. Marti-Sanchez, J. Arbiol, B. R. Cuenya, et al., *ChemElectroChem* **2019**, *6*, 235.
- [23] J. Masa, I. Sinev, H. Mistry, E. Ventosa, M. de La Mata, J. Arbiol, M. Muhler, B. Roldan Cuenya, W. Schuhmann, *Adv. Energy Mater.* **2017**, *7*, 1700381.
- [24] W.-J. Jiang, S. Niu, T. Tang, Q.-H. Zhang, X.-Z. Liu, Y. Zhang, Y.-Y. Chen, J.-H. Li, L. Gu, L.-J. Wan, et al., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 6572; *Angew. Chem.* **2017**, *129*, 6672.
- [25] F. Muench, M. Oezaslan, M. Rauber, S. Kaserer, A. Fuchs, E. Mankel, J. Broetz, P. Strasser, C. Roth, W. Ensinger, *J. Power Sources* **2013**, *222*, 243.
- [26] M. Fleischmann, K. Korinek, D. Pletcher, *J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem.* **1971**, *31*, 39.
- [27] S. Geiger, O. Kasian, A. M. Mingers, K. J. J. Mayrhofer, S. Cherevko, *Sci. Rep.* **2017**, *7*, 4595.
- [28] P. Jovanović, V. S. Šelih, M. Šala, S. Hočevar, F. Ruiz-Zepeda, N. Hodnik, M. Bele, M. Gaberšček, *Electrochim. Acta* **2016**, *211*, 851.

Manuskript erhalten: 21. Dezember 2019
Akzeptierte Fassung online: 20. Januar 2020
Endgültige Fassung online: 2. März 2020